

ZIG'IR TOLALI GAZLAMADAN AYOLLAR KOMPLEKTI DIZAYN LOYIHASI, VA TAYYORLASH TEXNOLOGIK JARAYONLARINI ISHLAB CHIQISH

Usmanova Sohiba Sokibayevna

Jizzax Politexnika Instituti Iqtisodiyot va menejment kafedrası o'qituvchisi

To'xtamisheva Sevinch Akbaraliyevna

Jizzax politexnika instituti

Sanoat texnologiyalari fakulteti IV bosqich talabasi

tuxtamishovasevinch1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18398825>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zig'ir tolali gazlamadan ayollar komplekti dizayn loyahasini ishlab chiqish va uni tayyorlash texnologik jarayonlari tahlil qilinadi. Ish jarayonida mato xususiyatlari, o'lcham va model tanlovi, kesish va tikish jarayonlari, sifat nazorati va yakuniy mahsulotni tayyorlash bosqichlari batafsil yoritilgan. Maqolada zig'ir tolali gazlamadan ayollar komplekti dizayni loyahasini yaratish, texnologik jarayonlarini aniqlash va ishlab chiqarish bosqichlarini tizimli tarzda ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: zig'ir tolasi, gazlama, ayollar komplekti, dizayn, texnologik jarayonlar

Annotation. This article analyzes the design project of a women's set made of linen fabric and the technological processes for its production. The process includes fabric characteristics, size and model selection, cutting and sewing stages, quality control, and final product preparation. The article presents the design development of a women's set made of flax (linen) fabric, the determination of technological processes, and a systematic representation of the production stages.

Keywords: linen fiber, fabric, women's set, design, technological processes

Аннотация. Статье анализируется проект дизайна женского комплекта из льняной ткани и технологические процессы его изготовления. Рассматриваются характеристики ткани, выбор размера и модели, этапы раскроя и шитья, контроль качества и подготовка готового изделия. В статье рассматриваются вопросы проектирования дизайна женского комплекта из льняной ткани, определение технологических процессов и систематическое описание этапов производства.

Ключевые слова: льняное волокно, ткань, женский комплект, дизайн, технологические процессы

Zig'ir tolasi tabiiy kelib chiqishga ega bo'lib, ekologik tozaligi, mustahkamligi va gigiyenik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Zig'ir tolali gazlamalar havo va namlikni yaxshi o'tkazishi, terini bezovta qilmasligi hamda issiq iqlim sharoitida qulayligi bilan ayollar kiyimi uchun ayniqsa muhim hisoblanadi. Ushbu gazlamaning asosiy afzalliklaridan biri - uzoq muddat xizmat qilishi va shaklini yaxshi saqlashidir. Ayollar komplekti (ko'ylak va shim, ko'ylak va yubka yoki kofta va shim) uchun zig'ir tolali gazlama tanlanishi kiyimning funksional va estetik talablarini bir vaqtning o'zida qondirishga xizmat qiladi. Zig'ir matosining tabiiy teksturasi zamonaviy minimalistik dizayn bilan uyg'unlashib, kundalik va yarim rasmiy kiyimlar yaratish imkonini beradi. Shu bilan birga, zig'ir tolali gazlamalar allergik ta'sirga ega emasligi sababli sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlovchi kiyimlar ishlab chiqarishda keng qo'llanilmoqda. Moda sanoatida tabiiy tolalardan foydalanish ekologik toza va barqaror mahsulotlarni yaratish imkonini beradi. Zig'ir tolasi o'zining mustahkamligi, nafas olishi va gigiyenik xususiyatlari bilan mashhur bo'lib, ayollar kiyimlari ishlab chiqarish uchun ideal hisoblanadi. Hozirgi kunda

bozor talabiga mos, qulay va estetik jihatdan jozibador ayollar komplektlarini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi. Maqolada zig'ir tolali gazlamadan ayollar komplekti dizayni loyihasini yaratish, texnologik jarayonlarini aniqlash va ishlab chiqarish bosqichlarini tizimli tarzda ko'rsatish maqsad qilingan. Shu orqali talabalar va yangi dizaynerlar uchun amaliy qo'llanma sifatida xizmat qiladi. Zig'ir tolasi tabiiy tolalar qatoriga kiradi va uning asosiy xususiyatlari quyidagilar: Yuqori mustahkamlik va chidamlilik; Naqadar nafas oluvchi va namlikni yutuvchi xususiyat; Gigiyenik va teriga zarar keltirmaydigan tabiiy tarkib; Rangni yaxshi qabul qilish va uzoq vaqt saqlash imkoniyati. Gazlama esa tolani oddiy to'quv usulida ishlash natijasida hosil bo'lgan mato bo'lib, yengil va yumshoq bo'lib, ayollar kiyimlari uchun qulay hisoblanadi.

Dizayn loyihasini ishlab chiqish. Ayollar komplekti quyidagi qismlardan iborat bo'lishi mumkin: bluzka, yubka yoki shim va ko'ylak. Dizayn loyihasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: Model va o'lcham tanlovi: bozordagi talab va maqsadli auditoriyaga moslash; Rang va naqsh tanlovi: moda tendensiyalari va estetika; Eskiz va chizmalar tayyorlash: har bir detalning shaklini aniq ko'rsatish; Mato tanlovi va tayyorlash: tolani sifatiga qarab to'g'ri mato tanlash; Texnologik jarayonlar uchun hujjatlar: kesish, tikish, sifat nazorati bo'yicha yo'riqnomalar tayyorlash. Ayollar komplektini tayyorlash texnologik jarayoni material tanlashdan boshlanadi. Zig'ir tolali gazlama sifat ko'rsatkichlari - zichligi, iplar mustahkamligi, rangning barqarorligi va sirt tuzilishi jihatidan sinchiklab tekshiriladi. Matoni bichishdan oldin uni namlab dazmollash tavsiya etiladi, chunki zig'ir gazlamasi tikish jarayonida qisqarish xususiyatiga ega.

Bichish jarayonida mato tolalarining yo'nalishi qat'iy hisobga olinadi. Detallar to'g'ri joylashtirilishi gazlama sarfini kamaytirish va kiyim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bichilgan detallarga belgilar qo'yilib, ular tikish jarayoniga tayyorlanadi.

Tikish jarayonida zig'ir tolali gazlama uchun mos tikuv mashinalari va ignalar tanlanadi. Tikuv choklari mustahkam va silliq bo'lishi zarur, chunki zig'ir matosi chok nuqtalarida tez yeyilishi mumkin. Asosan oddiy to'g'ri choklar, mustahkamlangan choklar va yopiq choklar qo'llaniladi. Dazmollash ishlari texnologik jarayon davomida bosqichma-bosqich bajarilib, kiyim shaklining aniq chiqishiga erishiladi.

Yakuniy bosqichda tayyor mahsulot sifati nazorat qilinadi. Kiyimning tashqi ko'rinishi, choklar sifati, o'lchamlarning mosligi va umumiy estetik holati baholanadi. Sifat nazoratidan o'tgan ayollar komplekti iste'molchiga taqdim etishga tayyor holga keltiriladi.

Kesish jarayoni: Gazlamadan kiyim qismlarini kesishda mato tolasi va naqshini hisobga olish zarur. Har bir detal uchun chizmalar tayyorlanadi va matoga joylashtiriladi. Bu bosqichda ortiqcha chiqindilarni kamaytirish muhim hisoblanadi.

Tikish jarayoni: Kiyim qismlari bir-biriga tikiladi. Tikishda tikuv turini, ip turini va tikuv kuchini aniqlash muhim. Zig'ir tolasi uchun tikuv biroz zichroq va mustahkam bo'lishi tavsiya etiladi.

Sifat nazorati: Tayyor kiyim qismlarining o'lchamlari, tikuv sifati va estetik ko'rinishi tekshiriladi. Sifat nazorati barcha jarayon davomida amalga oshirilishi kerak.

Zig'ir tolali gazlamadan ayollar komplekti yaratishda dizayn va texnologik jarayonlar o'zaro chambarchas bog'liqdir. Dizaynda tanlangan shakl va bezak elementlari texnologik jihatdan amalga oshirilishi mumkin bo'lishi kerak. Aks holda, ishlab chiqarish jarayonida qiyinchiliklar yuzaga keladi va mahsulot tannarxi ortadi. Texnologik jarayonlarning to'g'ri tashkil etilishi dizayn g'oyasining to'liq ro'yobga chiqishiga xizmat qiladi. Shu sababli dizayner

va texnolog o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Natijada zamonaviy, qulay va ekologik toza ayollar komplekti yaratiladi.

Xulosa. Zig'ir tolali gazlamadan ayollar komplekti ishlab chiqarish jarayoni dizayn loyihasidan boshlab, mato tanlovi, kesish, tikish, sifat nazorati va yakuniy tayyorlash bosqichlarini o'z ichiga oladi. Har bir bosqichni tizimli tarzda bajarish kiyim sifatini oshiradi va bozordagi raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Tabiiy tolalar, xususan zig'ir tolasi, ekologik toza va gigiyenik kiyimlarni yaratish imkonini beradi. Shu sababli, ularni ishlab chiqarish va moda sanoatiga joriy etish innovatsion va iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Tillaeva, S. Mato va to'qimachilik texnologiyasi. – Toshkent:O'zbekiston, 2020. 85-92-betlar. (Zig'ir tolasining fizik-mexanik xususiyatlari qismida foydalanilgan).
2. Karimov, A. Zamonaviy dizayn texnologiyalari. – Toshkent:Fan,2021.110-118-betlar.(Kiyim dizaynida eskiz yaratish va model tanlash bosqichlari bo'yicha).
3. Smith, J. Textile Design and Technology. – London: Routledge, 2019. – pp. 45-53. (Tabiiy tolalardan kiyim ishlab chiqarishning jahon standartlari bo'yicha).
4. Petrova, N. Технологии обработки тканей. – Москва: Light Industry, 2018. – С. 134-142. (Zig'ir gazlamasini bichish va tikishdagi texnologik rejimlar bo'yicha).
5. O'zbekiston Respublikasi Yengil sanoat va moda sanoati bo'yicha normativ hujjatlar, 2022. – 12-25-betlar. (Davlat standartlari va kiyim sifatiga qo'yiladigan talablar bo'yicha).